

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Бегматова Д.М.¹, Гафарова А.С.²

Аннотация:

В статье рассматриваются психологические особенности формирования нравственных установок у детей дошкольного возраста. Автор подчеркивает важность раннего нравственного воспитания для полноценного развития личности ребенка и его успешной социализации. Анализируются механизмы формирования нравственных установок, включая когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Также рассматриваются различные подходы к нравственному развитию личности и необходимость адаптации традиционных методов воспитания в условиях цифровизации и изменений социальных норм.

Ключевые слова: нравственные установки, дошкольное образование, нравственное развитие, когнитивный компонент, эмоциональный компонент, поведенческий компонент, социализация, воспитание, психологические особенности, моральные ценности.

Исследования психологических аспектов формирования нравственных установок у дошкольников не только актуально, но и имеет большое значение для построения гармоничного общества, основанного на моральных ценностях. Психологические особенности формирования нравственных установок у детей дошкольного возраста обусловлены важностью раннего нравственного воспитания для полноценного развития личности ребенка и его успешной социализации, так как именно дошкольный возраст, является критическим периодом нравственного развития. В этот период закладываются фундаментальные моральные ориентиры, которые в дальнейшем определяют поведение и ценностные установки человека. Исследование механизмов этого процесса важно для понимания эффективных методов воспитания. В условиях цифровизации, изменения социальных норм и растущего влияния медиа на детей традиционные подходы к нравственному воспитанию требуют пересмотра и адаптации. Отсутствие системного подхода к формированию нравственных установок у дошкольников может привести к трудностям в их социальной адаптации.

Актуально и своевременно Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.12. 2016 года № ПП-2707 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах»; Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.04.2018 г. N ПП-3651 «О мерах по дальнейшему стимулированию и развитию системы дошкольного образования»; Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису - 29.12.2020. - President.uz [1-3], указывающие на всестороннее интеллектуальное, нравственное, эстетическое и физическое развитие детей с учетом передового зарубежного опыта. Эта задача является одной из основных целей и направлений «Программы дальнейшего совершенствования системы дошкольного образования на 2017-2021 годы», утвержденной настоящим постановлением. Указаны имеющиеся системные недостатки и причины, препятствующие полноценной реализации государственной политики в сфере дошкольного образования. Также стратегическое значение имеет Письмо Шавката Мирзиёева, направленное в Олий Мажлис 29 декабря 2020 года. В петиции были выделены шесть задач поддержки молодежи. Среди них задачи, определенные в «Направлениях развития сферы дошкольного образования» [3], служат основанием актуальности нашего исследования с целью создания необходимых условий для полного охвата каждого ребенка детсадовского возраста дошкольное образование. Таким образом, проблема повышения эффективности

¹ Бегматова Д.М., доктор философии по педагогическим наукам (PhD), профессор СамГИИЯ

² Гафарова А.С., магистр КИУТ

нравственного воспитания подрастающего поколения, комплексного решения задач единства нравственного сознания, поведения, чувств и переживаний дошкольников как субъектов нравственного развития, приобретает большое социальное значение.

Исследование психологических особенностей этого процесса поможет разработать эффективные рекомендации для родителей и педагогов. Дети с раннего возраста должны осознавать последствия своих поступков, уметь отличать добро от зла, проявлять эмпатию и справедливость. Это особенно важно в контексте профилактики агрессивного и девиантного поведения.

Многими исследователями рассматриваются существование двух направлений в процессе формирования нравственных норм поведения, во-первых, как результат интериоризации, внешне заданных форм мышления и поведения и их присвоение и превращение во внутренние психические процессы; во-вторых, как «последовательное и закономерное развитие одних качественно своеобразных форм нравственного развития в другие, более совершенные» [11].

В настоящее время в этических, психолого – педагогических исследованиях существуют различные подходы к определению сущности нравственного развития личности. Так, взгляды ученых можно разделить на две группы [7]. Первая группа авторов исходит из понимания нравственного развития личности как процесса "постепенного овладения принципами и нормами существующей морали". По их мнению, "нравственное развитие личности представляет собой усвоение человеком в процессе его индивидуального развития господствующих в данное время норм поведения и превращения их в личные моральные качества". Этой же позиции придерживаются и ряд других исследователей, которые, по существу, отождествляют нравственное развитие личности с ее прогрессивным развитием.

Вторая группа авторов, характеризуя нравственное развитие личности, полагает, что развитие не сводится только к прогрессивным изменениям и исходя из этого нравственное развитие личности, по их мнению, - это процесс складывания ее нравственной целостности, т.е. нового уровня единства (соответствия) морального сознания и поведения личности, а также их составляющих, при наличии у нее определенных нравственных ориентаций (доминанты развития). При этом результат развития личности может быть как позитивным (прогрессивная линия), так и негативным (линия регресса) в нравственном отношении [7]. Не вступая в дискуссию по данному вопросу, отметим лишь, что все авторы рассматривают его как качественное изменение личности.

Говоря о структуре нравственного развития личности, ученые считают, что необходимо исходить из структуры морали. В связи с этим они выделяют ряд систем и подсистем. Содержание морали как система общественного явления состоит из следующих компонентов:

- нравственные отношения,
- нравственные мотивы действия,
- нравственные чувства,
- моральное сознание.

Каждый компонент системы состоит из самостоятельных систем. В ходе общего социального развития изменяются все компоненты системы.

Толковый словарь русского языка рассматривает понятие нравственности как «внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [9, с. 369]. В словаре практического психолога «нравственность» определяется, как регулирующая функция человеческого поведения. [10] Также понятие «нравственность» можно определить как знание норм, правил поведения и взаимоотношений, принятых в обществе, переживания, способность к сочувствию, действия в отношении других людей.

В исследованиях ученых нравственная сфера личности и ее составляющие, включая нравственные установки, рассматриваются как единство трех компонентов: когнитивного, эмоционального и поведенческого. Формирование этих компонентов играет ключевую роль в развитии нравственных установок. [8]

Когнитивный компонент включает знания, представления и суждения о моральных нормах и принципах, а также осознание собственных моральных качеств. Он отражает, насколько глубоко и полно личность понимает и принимает моральные ценности.

Эмоциональный компонент отражает эмоционально-ценностное отношение к моральным нормам, самооценку и оценку межличностных отношений. Он включает в себя чувства, связанные с моральными аспектами поведения, такие как совесть, стыд, гордость и эмпатия.

Поведенческий компонент представляет собой готовность и способность действовать в соответствии с моральными убеждениями и нормами. Он определяет уровень личной ответственности за собственное поведение и включает реальные поступки, соответствующие нравственным установкам.

Таким образом, нравственные установки личности формируются и проявляются через взаимодействие когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов, что обеспечивает целостность и устойчивость нравственной сферы личности, в свою очередь являясь психологическими особенностями формирования нравственных установок у детей дошкольного возраста.

Использованная литература:

- [1]. *Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.12. 2016 года № ПП-2707 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах»*
- [2]. *Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.04.2018 г. N ПП-3651 «О мерах по дальнейшему стимулированию и развитию системы дошкольного образования».*
- [3]. *President.uz Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 29.12.2020*
- [4]. *Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер., - 2008г. – 400 стр.*
- [5]. *Белобрыкина, О.А. Диагностика развития самосознания в детском возрасте (психологический практикум) [Текст] / О.А. Белобрыкина. - СПб.: Речь, 2006г. - 320 с.*
- [6]. *Гуменникова, Т.К. Взаимодействие психологии и педагогики в сфере нравственного воспитания старших дошкольников [Электронный ресурс] / -Режим доступа: // http://lomonosov-tsu.ru/archive/Lomonosov_2007*
- [7]. *Гулевич О.А. Основные стадии моральной социализации // Институт психологии РАН. – 2010. – С. с.52- 66.*
- [8]. *Диагностика эмоционально-нравственного развития [Текст] / Ред. и сост. И.Б. Дерманова. - СПб.: Речь, 2002. - 171 с.*
- [9]. *Толковый словарь русского языка [Текст] / под ред. С.И. Ожегова. М.: Мир и образование, Оникс, - 2011. - 736с.*
- [10]. *Психологический словарь [Текст]. / Под общ. ред А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: «Политиздат», 2007. - 494 с.*
- [11]. *Шильцова Ю.В. Ассертивность как один из психологических механизмов развития социальной адаптации у детей старшего дошкольного возраста [Текст] : дис. ... кон. психика. наук - М., 2012. -160 с.*